

OQÍTÍWSHÍNÍN KÁSIPLIK ISKERLIGIN HÁM KOMPETENTLILIK DÁREJELERIN JETILISTIRIW

Sarsenbaev Ramazan Jańabay ulı

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti tayanısh doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705535>

Annotaciya: Bul maqala jámıet rawajlanıwınıń házirgi basqıshında bilimlendiriwdiń sapasın arttırdıń áhmiyetliligin tallaydı. Onda joqarı bilimlendiriw muǵalliminiń ózine tán iskerlik usılın qalıplestiriw, kásiplik tayarlıǵı hám pedagogikalıq sheberliginiń áhmiyeti jarıtıp beriledi. Maqalada pedagogikalıq iskerliktiń tiykarǵı ózgeshelikleri, onıń dúzilisi hám kompetenciyanıń túrli dárejeleri kórip shıǵıladı. Sonday-aq, oqıtıwshınıń didaktikalıq hám tárbiyalıq wazıypalardı sheshiw qábiletine itibar qaratılıp, bilimlerdi modellestiriwden tisqari, oqıwshılardıń minez-qulqın basqarıw kónlikpesi zárúr ekenligi atap ótileđi.

Gilt sózler: oqıtıwshı, pedagogikalıq iskerlik, kompetenciya, oqıtıw usılı, joqarı bilimlendiriw, didaktika, tárbiya, kásiplik rawajlanıw, bilim.

Annotation: This article analyzes the importance of improving educational quality at the current stage of societal development. It highlights the significance of developing a unique professional style for higher education teachers, along with their professional readiness and pedagogical mastery. The article examines the key characteristics of pedagogical activity, its structure, and various levels of competence. Furthermore, it emphasizes the teacher's ability to handle didactic and educational tasks, noting the necessity of managing student behavior beyond just modeling knowledge.

Keywords: teacher, pedagogical activity, competence, teaching style, higher education, didactics, upbringing/education, professional development, knowledge.

Jámıyet rawajlanıwınıń házirgi basqıshı bilimlendiriwde sapa jaǵınan joqarı dárejege kóteriw zárúrligi menen sıpatlanadı. Bul basqısh ilimiy-texnikalıq potencialdı arttırdı, ekonomika hám xızmet kórsetiw tarawın rawajlandırıw ushın ılayıqlı kadrlar dúzimisın qalıplestiriwde, joqarı oqıw orınları pitkeriwshileriniń házirgi miynet bazarında básikege shıdamlılıǵın kúsheytıwde támiyinley aladı.

Joqarı mektepti reformalaw baǵdarlamalarında onı rawajlandırıwdıń eń áhmiyetli faktorlarınan biri itibardan tis qalıp atır. Bilimlendiriwde jeke adamnıń jetekshi ornı járiyalanıwına qaramastan, bilimlendiriw sistemasınıń tiykarǵı wazıypası - mádeniyattı saqlaw, jetkerip beriw hám ózgeriw, eń aldi menen, usı mádeniyattıń iyesi bolǵan oqıtıwshılar arqalı ámelge asırılatuǵını

esapqa alınbaydı. Bilimlendiriw tarawındaǵı reformalardıń keleshegi naq usı oqıtıwshılardıń kásiplik tayarlıǵına hám kúnnen-kúnge quramasıp baratırǵan zamanagóy talaplarǵa sáykes keliwine baylanıslı.

V.A. Slastenin anıqlaması boyınsha, pedagogikalıq jumıs "úlden áwladlardan kishi áwladlarǵa adamzat jıynaǵan mádeniyat hám tájiriybeni jetkeriw, olardıń jeke ósiwi ushın sharayatlar jaratıw hám jámiyette belgili sociallıq rollerdi atqarıwǵa tayarlaw maqsetinde ámelge asırılatuǵın sociallıq jumıstıń ayırıqsha túri" bolıp tabıladı [1; 24].

Hárbir jumıstıń, sonıń ishinde pedagogikalıq jumıstıń da, tiykarǵı júzege keltiriwshi ózgesheligi - maqset. Ol jámiyet hám jeke adamnıń qájet-tileklerin esapqa alǵan halda sociallıq rawajlanıw keleshegi sıpatında qalıpleseı. Bul qubılıstıń ózgeriwshenligi jámiyettiń rawajlanıwında kórinedi hám pedagogikalıq jumıstıń mazmunı, formaları hám usılların jámiyettiń talaplarına uyǵınlastırıp, adamnıń ózi hám jámiyet penen úylesimli rawajlanıwına qádem-baqádem alıp baratuǵın keń kóleimli baǵdarlamaǵa aylandıradı.

Pedagogikalıq xızmettiń barlıq qásiyetleri kórinetu`n tiykarǵı funkcional birlik pedagogikalıq háreketin` ózi bolıp tabıladı. Pedagogikalıq háreket dáslepki gezekte tanıp-biliw wazıypası túrinde júzege shıǵadı, ol psixologiyalıq jaqtan sheshilgennen keyin ámeliy ózgertiwshi akt formasına ótedi. Pedagogikalıq máselelerdiń ózgesheligi sonnan ibarat, olardı sheshiw ushın tereń oylaw jumısı, kóp sanlı faktorlardı, sharayatlardı hám jaǵdaylardı talqılaw talap etiledi. Birdey pedagogikalıq máselelerdi sheshiw algoritmin dúziw qıyın, biraq algoritm bar bolsa da, hár bir muǵallım onı ózinshe sheshedi, bul bolsa hár túrli nátiyjeleppe alıp keledi.

Pedagogikalıq xızmet (A.K. Markovanıń pikiri boyınsha) muǵallımniń kásiplik xızmeti sıpatında qaraladı, bunda balalardı oqıtıw wazıypaları olapǵa túrli tásir etiw quralları arqalı ámelge asırıladı. Pedagogikalıq xızmettiń qurılısı tómendegilerdi óz ishine aladı: motivaciyalıq-baǵdarlawshı bólim (muǵallım tárepinen pedagogikalıq maqset hám wazıypalardı belgilew); oraylıq-orınlawshı bólim (oqıwshılardı tásir etiw quralların tańlaw hám qollanıw); qadaǵalaw-bahalaw bólimi (muǵallımniń óz pedagogikalıq tásirlerin qadaǵalawı hám bahalawı, óz xızmetin talqılawı). Eger pedagogikalıq xızmettiń usı komponentleriniń biri jeterli dárejede rawajlanbaǵan bolsa, bunday xızmettiń buzılǵanlıǵı haqqında aytıwǵa boladı [2; 248].

Pedagogikalıq xızmet teoriyasına tiykarlanıp, N.V.Kuzminanıń izinen joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń kásiplik pedagogikalıq xızmetin jeke jaǵday, bir túri hám basqa pedagogikalıq sistemaniń ózine tán sharayatlarında ulıwma nárseni

konkretlestiriw sıpatında qaraymız. Sonlıqtan, joqarı oqıw ornı oqıtıwshısınıń pedagogikalıq xızmeti dúzilesinde bes qurawshını ajratıp kórsetemiz: maqset, xızmet, bul xızmetti támiyinlewshi maǵlıwmat, xızmetti ámelge asırıw quralları hám usılları, xızmet subyektleri hám obyektleri.

N.V. Kuzminanıń [3;165] anıqlaması boyınsha, pedagogikalıq iskerlik - studentlerdi oqıtıw hám rawajlandırıw wazıypaların hár túrli háreketler arqalı sheshiwshi pedagogtıń kásiplik belsendiligi bolıp tabıladı (oqıtıw, tárbiyalaw, shólkemlestiriw, basqarıw, konstruktiv-diagnostikalıq). Bul belsendilik bes komponentti óz ishine aladı: gnostikalıq - pedagogikalıq sistemanıń islewiniń nızamları hám mexanizmleri haqqında jańa bilimlerdi alıw hám jıynaw wazıypasın sheshedi; joybarlastırıw - kurs oqıtıwdıń maqsetlerin hám olardı ámelge asırıw jolların belgilew menen baylanıslı; konstruktiv - kurs mazmunın, sabaq ótkeriw formaları hám usılların tańlaw hám kompoziciyalıq dúziw háreketlerin qamtıydı; shólkemlestiriw - rejelestirilgen islerin ámelge asırıw wazıypaların sheshedi; kommunikativ - pedagogikalıq process qatnasıwshıları arasında pedagogikalıq maqsetke ılayıq óz-ara qatnasıqlardı ornatiw menen baylanıslı háreketlerdi óz ishine aladı.

Hár qıylı pedagogikalıq bilim hám kónlikpelerdiń qálipleskenlik dárejesi pedagogikalıq sheberliktiń ulıwma dárejesin belgileydi. N.V. Kuzmina pedagogikalıq xızmettiń ámelge asırılıwı múmkin bolǵan bes basqıshın kórsetip ótedi. Olardıń sanı besew. Bul dárejedegi oqıtıwshınıń pedagogikalıq iskerliginiń ózgesheligi sonda, ol basqalarǵa ózi qanday hám nege oqıtılǵan bolsa, tap sonday oqıtadı. Eń tómen dárejesi - reproduktiv dárejesi. Bul dárejedegi oqıtıwshınıń pedagogikalıq xızmetiniń ózgesheligi sonda, ol basqalarǵa ózine qanday hám nege úyretilgen bolsa, sonday hám soǵan úyretdi. Beykemlesiwshi dárejede oqıtıwshı óz tájiriybesin basqalarǵa túsinikli bolıwı ushın ayırım ózgerisler menen bere baslaydı. Jergilikli-modellestiriwshi hám sistemalı-modellestiriwshi dárejelerde bilim hám tájiriybe pedagog tárepinen keńirek sistemada beriledi. Bunda sońǵı dárejede oqıtıwshı tek bilimler sistemasın modellestirip qáliplestirip qoymay, al usı sistemalı bilimler tiykarında oqıwshılardıń júristurısın basqara aladı, yaǵnıy tek didaktikalıq emes, al tárbiyalıq wazıypalardı da sheshe aladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Сластенин В. А. Формирование личности учителя в процессе профессиональной подготовки. - М., 1986. - 24 с
2. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993. - 248 с.
3. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения. - М., 1990, - 165/с.